

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-02.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757, 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

journal link

International
Standard
Serial
Number
International
centre

DISPERS VOLLASTONIT VA BAZALT FIBRA SINERGIYASI ASOSIDA AVTOKLAVSIZ KO'PIKBETONNING KIRISHISHI VA EKSPLUATATSION BARQARORLIGINI OSHIRISH

Ilyasov Allanazar Torexanovich¹, Xamrayev Javlon Aminovich¹, Begjanov Timur Iqlas uli¹

¹Shahar qurilishi va xo'jaligi kafedrasida Qoraqalpoq davlat universiteti,

Maqolada dispers wollastonit va bazalt fibraning birgalikdagi qo'llanilishi natijasida avtoklavsiz sement–kul ko'pikbetonning kuchlanish-deformatsion holati, g'ovaklar spektri va ekspluatatsion barqarorligi o'rganildi. Nazorat tarkib bilan taqqoslaganda dispers wollastonit kiritingan tarkibda 28 sutkalik mustahkamlik 1,30 MPa dan 1,78 MPa gacha oshdi, baza tarkibiga bazalt fibra ham qo'shilganda ushbu ko'rsatkich 1,92 MPa ga yetdi. Kirishish deformatsiyasi 1,12 mm/m dan 0,82 mm/m gacha pasaydi, yopiq g'ovaklik ulushi esa 46% dan 52% gacha ortdi. Natijalar mikroarmirlash va g'ovaklararo to'siqlar zichlanishi tufayli yoriq hosil bo'lish markazlari kamayishi bilan izohlandi.

АННОТАЦИЯ. В статье исследованы напряжённо-деформированное состояние, спектр пористости и эксплуатационная устойчивость неавтоклавного цементно-зольного пенобетона при совместном применении дисперсного волластонита и базальтовой фибры. По сравнению с контрольным составом в составе с введением дисперсного волластонита 28-суточная прочность при сжатии увеличилась с 1,30 МПа до 1,78 МПа, а при дополнительном введении базальтовой фибры в базовый состав данный показатель достиг 1,92 МПа. Усадочная деформация снизилась с 1,12 мм/м до 0,82 мм/м, при этом доля закрытой пористости увеличилась с 46% до 52%. Полученные результаты объясняются снижением количества центров трещинообразования за счёт микроармирования и уплотнения межпоровых перегородок.

ANNOTATION. The article investigates the stress–strain behavior, pore-size distribution, and operational stability of non-autoclaved cement–fly ash foam concrete produced with the combined use of finely dispersed wollastonite and basalt fiber. Compared with the control composition, the 28-day compressive strength of the mix containing finely dispersed wollastonite increased from 1.30 MPa to 1.78 MPa. When basalt fiber was additionally introduced into the base composition, this value reached 1.92 MPa. Shrinkage deformation decreased from 1.12 mm/m to 0.82 mm/m, while the proportion of closed porosity increased from 46% to 52%. The obtained results were attributed to a reduction in crack initiation centers due to micro-reinforcement and the densification of inter-pore partitions.

Kalit so'zlar: bazalt fibra, dispers wollastonit, sinerгиya, kirishish, yopiq g'ovaklik, ekspluatatsion barqarorlik, ko'pikbeton.

Ключевые слова: базальтовая фибра, дисперсный волластонит, синергия, усадка, закрытая пористость, эксплуатационная устойчивость, пенобетон.

Key words: basalt fiber, finely dispersed wollastonite, synergy, shrinkage, closed porosity, operational stability, foam concrete.

Kirish. Avtoklavsiz ko'pikbetonning ekspluatatsion ishonchliligini cheklovchi asosiy omillardan biri – qotish va qurish davomida yuzaga keladigan kirishish deformatsiyalari hamda mikro/makroyoriqlanishdir [1,7]. Bunday nuqsonlar g'ovaklararo to'siqlarning mo'rtligi va kapillyar tarmoqning uzluksizligi bilan bevosita bog'liq.

Dispers mineral modifikatorlar va tolali armirolovchi komponentlarni birgalikda qo'llash yacheykali matritsada sinergik effekt hosil qilishi

mumkin. Bunda wollastonit sement toshi fazoviy karkasining shakllanishiga yordam bersa, bazalt fibra yoriqlar rivojlanishini tormozlovchi ko'prik mexanizmini amalga oshiradi.

Maqolaning maqsadi – dispers wollastonit va bazalt fibra sinerгиyasining ko'pikbeton kirishishi, g'ovaklar tuzilmasi hamda mustahkamlik dinamikasiga ta'sirini aniqlashdir.

Materiallar va tadqiqot usullari

Nazorat tarkib (T0), wollastonitli tarkib (T2) va wollastonit + bazalt fibra tarkibi (T3) qabul qilindi. Sinovlar 7, 28 va 90 sutkalarda siqilishdagi

mustahkamlik, 28 sutkadagi kirishish hamda struktura parametrlari bo'yicha bajarildi.

Strukturaviy ko'rsatkichlar sifatida umumiy g'ovaklik, yopiq g'ovaklik ulushi, ochiq

kapillyar ulush va o'rtacha g'ovak radiusi qabul qilindi. Bu parametrlar mexanik ko'rsatkichlar bilan o'zaro bog'liq holda talqin qilindi.

1-jadval – Sinergik modifikatsiyalash uchun qabul qilingan tarkiblar

Tarkib	Sement, kg	Kul, kg	Suv, l	Ko'pik eritmasi, l	Vollastonit	Bazalt fibra, kg
T0	235	141	184	410	—	0,0
T2	230	138	183	425	Dispers 1,5%	1,0
T3	228	137	183	430	Dispers 1,5%	1,5

2-jadval – Nazorat va modifikatsiyalangan tarkiblarning g'ovaklik parametrlari

Ko'rsatkich	T0	T3
Umumiy g'ovaklik, %	62	63
Yopiq g'ovaklik ulushi, %	46	52
Ochiq kapillyar ulush, %	16	11
O'rtacha g'ovak radiusi, mm	0,65	0,40

Natijalar

Dispers wollastonit alohida qo'llanganda ham mustahkamlikning oshishi va kirishishning pasayishi kuzatildi, biroq bazalt fibra qo'shilishi ushbu ta'sirni kuchaytirdi. T3 tarkibida 28 sutkalik mustahkamlik 1,92 MPa ni tashkil etib, nazoratga nisbatan 47,7% yuqori bo'ldi.

Yopiq g'ovaklik ulushining 46% dan 52% gacha ortishi va ochiq kapillyar ulushning 16% dan 11% gacha kamayishi issiqlik-fizik xossalarning barqarorlashuviga ham xizmat qildi. O'rtacha g'ovak radiusining 0,65 mm dan 0,40 mm gacha kamayishi g'ovaklar spektrining bir tekislanganidan dalolat beradi.

Fibra qo'llanilishi natijasida kirishish 0,82 mm/m gacha tushdi. Bu natija kapillyar tortish kuchlari bilan yuzaga keladigan mikroyoriqlarning tolalar tomonidan "ushlab qolinish" mexanizmi bilan mos keladi.

Pore tizimi ko'rsatkichlarining o'zgarishi

1-rasm – Nazorat va modifikatsiyalangan tarkiblar uchun g'ovaklik ko'rsatkichlari

Modifikatsiyalovchi qo'shimchalar ta'sirida kirishish

2-rasm – Vollastonit va bazalt fibra ta'sirida kirishish deformatsiyasining kamayishi

3-rasm – Mikroarmirlangan tarkibning mustahkamlik dinamikasi

Muhokama

Dispers wollastonitning g'ovaklararo to'siqlarni zichlashtiruvchi ta'siri bazalt fibrai tomonidan hosil qilingan ko'prik effekti bilan birgalikda ishlaganda sinergiya yuzaga keladi. Bunda tolalar faqat yoriqlarni to'xtatmaydi, balki qotayotgan matritsa ichida kuchlanishlarni qayta taqsimlashga yordam beradi.

Ochiq kapillyar ulushining kamayishi kirishish deformatsiyalari hamda suv shimuvchanlik bo'yicha ijobiy natijalarni tushuntiradi. G'ovakli tizimning bunday qayta tashkil topishi issiqlik o'tkazuvchanlikning pasayishini ham izohlaydi.

Shunday qilib, avtoklavsiz ko'pikbetonda sinergik modifikatsiyalash yondashuvi alohida olingan qo'shimchalar yig'indisidan ko'ra yuqoriroq texnologik samara beradi.

Xulosa

1. Dispers wollastonit va bazalt fibra kombinatsiyasi ko'pikbetonning kuchlanish-deformatsion barqarorligini oshiradi.

2. Sinergik modifikatsiyalash natijasida yopiq g'ovaklik ortadi, ochiq kapillyar bo'shliqlar ulushi kamayadi va kirishish deformatsiyasi sezilarli pasayadi.

3. Avtoklavsiz ko'pikbeton uchun wollastonit-fibra tizimi ekspluatatsion ishonchlilikni oshirishning samarali vositasi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Adilxodjaev A.I., Shaumarov S.S., Shchipacheva E.V. Неавтоклавный ячеистый бетон на основе композиционных вяжущих. – Ташкент: Fan va texnologiyalar, 2019. – 176 с.

2. Ashirov M.B. Ko'ytosh volastonit rudalari: tarkibi, xossalari va qo'llash istiqbollari. – Toshkent: Fan, 2019. – 184 b.

3. Nigmatov U.J., Otajonov O.A. Mahalliy uchirma kul asosida yacheykali betonlarning issiqlik-fizik xossalari // Qurilish materiallari va konstruksiyalar. – 2021. – №3. – B. 22–28.

4. Rahmonov N.E. Mahalliy sintetik ko'pik hosil qiluvchilar asosida avtoklavsiz ko'pikbeton olish texnologiyasi // Kimyo va qurilish texnologiyasi. – 2020. – №2. – B. 41–47.

5. Tikhomirov V.K. Пены. Теория и практика их получения и разрушения. – М.: Химия, 1983. – 264 с.

6. Montgomery D.C. Design and Analysis of Experiments. – 8th ed. – Hoboken: Wiley, 2013. – 730 p.

7. Wan K., Li G., Wang S., Pang C. 3D full field study of drying shrinkage of foam concrete // Cement and Concrete Composites. – 2017. – Vol. 82. – P. 217–226.

8. Pukharenko Yu.V., Khazheeva T.A., et al. Cellular concretes: structure formation and performance control // Construction Materials. – 2018. – No. 4. – P. 15–21.

